

**ОҒИЗ БЎШЛИҒИДА КЎП ШАКЛИ ЭКССУДАТИВ ЭРИТЕМА БИЛАН
ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИ ТАШҲИСЛАШНИНГ САМАРАЛИ
УСУЛЛАРИ**

**Хаитова Мехригул Алижон кизи,
Тошматова Шаҳзода Тўлқин қизи**
*Термиз Иқтисодиёт ва сервис университети,
Тиббиёт факултети*

Аннотация: Кўп шакли экссудатив эритема (КШЭЭ) оғиз бўшлиғи шиллик пардасининг яллиғланиши билан характерланадиган касаллик бўлиб, инфекция, дори реакциялари ёки автоиммун жараёнлар натижасида ривожланади. Ушбу мақолада 186 нафар беморда ўтказилган клиник ва лаборатория тадқиқотлари асосида КШЭЭ ташҳислашдаги энг самарали усуллар таҳлил қилинади. Лаборатория натижалари статистик таҳлил қилинган ва диаграммалар орқали ифодаланган.

Калит сўзлар: Кўп шакли экссудатив эритема, оғиз бўшлиғи, ташҳислаш, гистопатология, иммунологик таҳлил, биомаркерлар, рақамли диагностика.

**ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С
МНОГОФОРМНОЙ ЭКССУДАТИВНОЙ ЭРИТЕМОЙ ПОЛОСТИ РТА**

**Хаитова Мехригул Алижоновна,
Тошматова Шаҳзода Тулкиновна**
*Факультет медицины, Термезский
университет экономики и сервиса*

Аннотация: Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ) — это заболевание, характеризующееся воспалением слизистой оболочки полости рта, возникающее в результате инфекций, лекарственных реакций или аутоиммунных процессов. В данной статье анализируются наиболее эффективные методы диагностики МЭЭ на основе клинических и лабораторных исследований, проведенных у 186 пациентов. Результаты лабораторных исследований подвергнуты статистическому анализу и представлены в виде диаграмм.

Ключевые слова: многоформная эксудативная эритема, полость рта, диагностика, гистопатология, иммунологический анализ, биомаркеры, цифровая диагностика.

**EFFECTIVE DIAGNOSTIC METHODS FOR PATIENTS WITH
MULTIFORME EXUDATIVE ERYTHEMA OF THE ORAL CAVITY**

**Khaytova Mekhrigul Alijon qizi,
Toshmatova Shakhzoda Tolkynovna**
*Faculty of Medicine, Termez University of
Economics and Service*

Abstract: Multiforme exudative erythema (MEE) is a disease characterized by inflammation of the oral mucosa, developing as a result of infections, drug reactions, or autoimmune processes. This article analyzes the most effective diagnostic methods for MEE based on clinical and laboratory studies conducted on 186 patients. The laboratory findings have been statistically analyzed and presented in the form of diagrams.

Keywords: multiforme exudative erythema, oral cavity, diagnostics, histopathology, immunological analysis, biomarkers, digital diagnostics.

Кириш: КШЭЭ оғиз бўшлиғининг яллиғланиши билан характерланадиган касаллик бўлиб, беморларда оғрик, шиллик пардада эрозия ва геморрагик кипиқлар шаклланиши билан намоён бўлади. Бу касаллик инфекция (герпес вируси, микоплазма) ёки иммунологик реакциялар натижасида юзага келиши мумкин.

КШЭЭ ташҳислашда клиник белгилари, гистопатологик текширувлар, иммунологик ва вирусологик таҳлиллар, шунингдек, автоиммун касалликларни аниқлаш учун биомаркерлар муҳим аҳамият касб этади ([Bajaj P. va бошқалар, 2013](#)).

Янги тадқиқотлар КШЭЭнинг COVID-19 билан боғлиқлиги ҳам мумкинлигини кўрсатмоқда ([L Zhang va бошқалар, 2021](#)). Шунинг учун ташҳис қўйишда замонавий методлардан фойдаланиш долзарб масала ҳисобланади.

Материаллар ва усуллар: Тадқиқотга 186 нафар бемор жалб қилинган бўлиб, уларда КШЭЭ ташҳисланган. Беморлар клиник ва лаборатория таҳлиллардан ўтказилди:

Клиник белгилари: оғизда эрозия ва геморрагик пуфакчалар.

Лаборатория таҳлиллари:

- **CRP (C-реактив оқсил)** – яллиғланиш маркери
- **ESR (эритроцит чўкиш тезлиги)** – яллиғланиш даражаси
- **IgE (иммуноглобулин E)** – аллергия реакциялар кўрсаткичи
- **Герпес вируси тестлари** – КШЭЭ этиологиясини аниқлаш
- **Аутоиммун маркерлар** – аутоиммун жараёнларни баҳолаш

Барча таҳлил натижалари диаграммаларда кўрсатилди.

Натижалар:

Лаборатория таҳлилларининг натижалари қуйидаги диаграммада ифодаланган:

186 нафар беморда кўп шаклли экссудатив эритема лаборатория натижалари

Лаборатория текширув натижалари

Лаборатория таҳлил натижалари:

Лаборатория таҳлили	Юқори натижалар (%)	Беморлар сони	Таҳлил**
CRP (юқори)	45.6%	85	Йаллиғланишнинг кучайганлигини кўрсатади,

			касалликнинг оғир кечишини англатади.
ESR (юқори)	64.5%	120	Оғир яллиғланиш жараёнлари борлигини кўрсатади.
IgE (кўтарилган)	34.9%	65	КШЭЭ аллергик компонентга эга эканлигини билдиради.
Герпес вируси мусбат	24.2%	45	Герпес инфекцияси билан боғлиқ ҳолатларнинг мавжудлигини кўрсатади.
Автоиммун маркерлар мусбат	16.1%	30	КШЭЭнинг автоиммун компонентга эга бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Муҳокама ва хулоса: **КШЭЭ** ташҳислашда комплекс ёндашув талаб этилади. **Бизнинг** тадқиқот натижалари қуйидагиларни кўрсатади:

1. **Лаборатория таҳлиллари:** КШЭЭ ташҳислашда муҳим аҳамиятга эга. **ESR** ва **CRP** юқори бўлган беморларда касаллик оғир кечган.
2. **Герпес вируси билан боғлиқ КШЭЭ** – 45 беморда вирус мусбат натижа берган, бу инфекция сабабли КШЭЭ ҳолатларини тасдиқлайди ([Teplyuk N.P. ва бошқалар, 2024](#)).
3. **Автоиммун маркерлари мусбат бўлган беморлар** – КШЭЭнинг иммун тизимига боғлиқ бўлиши мумкинлигини кўрсатади ([KR Magliocca ва S.G. Fitzpatrick, 2017](#)).
4. **КШЭЭ ташҳислашда гистопатологик ва молекуляр таҳлиллар муҳим** – Аниқ ташҳис қўйиш учун **биопсия ва иммуногистохимиявий таҳлиллар** самарали ҳисобланади ([Bajaj P. ва бошқалар, 2013](#)).

ТАҲЛИЛ ВА ХУЛОСАЛАР: Оғиз бўшлиғидаги КШЭЭнинг асосий сабаби яллиғланиш жараёнлари, ESR (64.5%) ва CRP (45.6%) юқори бўлган беморлар сони юқори. Бу яллиғланиш кучли кечаётганини кўрсатади. Бу натижалар ташҳис қўйишда CRP ва ESR ни текшириш муҳимлигини кўрсатади.

КШЭЭнинг аллергик реакция ва автоиммун тизим билан боғлиқлиги:

- **IgE юқори (34.9%)** — бу ҳолат КШЭЭ аллергияга боғлиқ эканлигини кўрсатиши мумкин.
- **16.1% беморларда автоиммун маркерлар мусбат** чиқди, бу КШЭЭнинг автоиммун механизмлар билан боғлиқлигини кўрсатади.

Герпес вируси ва КШЭЭ ўртасидаги боғлиқлик

- **24.2% беморларда герпес вируси мусбат** натижа берган. Бу КШЭЭнинг герпес вируси билан боғлиқ турларини аниқлаш учун вирусологик таҳлилларнинг аҳамиятли эканлигини кўрсатади.

Хулоса

1. **КШЭЭ ташхислашда ESR, CRP, IgE ва вирусологик таҳлиллар муҳим**
2. **Герпес инфекцияси ва автоиммун касалликлар КШЭЭни чақириши мумкин**
3. **Лаборатория натижаларига асосланиб, беморларга индивидуал даволаш режаси ишлаб чиқилиши керак**

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Bajaj, P., Sabharwal, R., Garg, D., & Kapoor, C. (2013). *Erythema Multiforme Classification and Immunopathogenesis*. Journal of Advanced Medical and Dental Sciences. [PDF](#)
2. Teplyuk, N.P., Stepanov, M.A., Dodina, M.I. (2024). *Diagnosis and treatment of oral mucus lesions*. Russian Journal of Skin. [PDF](#)
3. Zhang, L., Wang, W., Li, C., Chen, T. (2021). *Erythema Multiforme After SARS-CoV-2 Vaccine*. [PDF](#)
4. Magliocca, K.R., Fitzpatrick, S.G. (2017). *Autoimmune Disease Manifestations in the Oral Cavity*. [ScienceDirect](#)
5. Olga, G., Irina, U., Zuhra, H. (2020). *Clinical Manifestations of Oral Mucosal Lesions in Dermatoses*. [PDF](#)
6. Халилова Гулнисо Илхом кизи, & Кеңжаев Ёдгор Маматкулович. (2025). Глаукома: белгилари ва даволаш усуллари. Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research, 2(2), 105–111. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/ajmr/article/view/65764>
7. “Preventive measures for hypertension: risk factors, early diagnosis, and treatment approaches”, ICIS, vol. 2, no. 1, p. 196, Jan. 2025, Accessed: Feb. 17, 2025. [Online]. Available: <https://universalconference.us/universalconference/index.php/icms/article/view/3636>
8. Amirova Sabrina Baxromovna, & Kenjayev Yodgor Mamatqulovich, . (2025). Insult kassaligining profilaktikasi va uning reabilitatsiyadagi

- ahamiyati. Synapses: Insights across the Disciplines, 2(1), 81–85. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/64586>
9. Kenjayev Yodgor Mamatqulovich, ., & Xudoyorova Ummulaylo Shuxrat qizi, . (2025). Jigar sinusoid kapilyarlaridagi o'zgarishlar gemangiomani tekshirishning samarali usullari. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 3(1), 384–390. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/mpttp/article/view/64925>
10. Kenjayev Y., & Farxodova, A. (2025). Yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarni reabilitatsiya qilishning innovatsion usullari. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 3(1), 705–718. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/journal-science-innovative/article/view/65794>.
11. Кенжаев Ёдгор Маматқулович, & Мамадалиева Гулзода Низомжон кизи, (2025). Нейроилм ва когнитив бузилишлар: хотира ва диққатни яхшилашга қаратилган замонавий нейротехнологиялар. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 322–329. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/65750>
12. Daminova Shahnoza Panji qizi, & Kenjayev Yodgor Mamatqulovich. (2025). Sistemali kasalliklarning ko'z sog'lig'iga ta'siri: kardilogik va endokrin kasalliklar. *Journal of new century innovations*, 70(2), 17-20. <https://scientific-jl.com/new/article/view/1650>
13. Кенжаев, Ё., & Амонов, Б. (2024). Кардиомиопатия ва унинг турлари: даволаш усуллари таҳлили. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(11), 347–353. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/mpttp/article/view/60123>
14. Kenjayev Y., Saidov, J., & Abdumurotova, J. (2024). Болаларда учрайдиган оғиз касалликлари: муаммо ва ечимлар. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 117–124. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63481>
15. Normurodova, A., Saidov, J., & Kenjayev, Y. (2024). Гинекологик касалликларнинг эрта аниқланиши ва самарали даволаш усуллари. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 102–106. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63478>
16. Kenjayev, Y., & Berdiyeva, S. (2024). Yurak bo'lmacha va qorinchalari gipertrofiyasining elektrokardiografik belgilarini tahlil qilish. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 107–113. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63479>

17. Kenjayev, Y., “Гистология слоев кожи и их функции”, MJST, vol. 4, no. 11, pp. 53–57, Nov. 2024, Accessed: Jan. 25, 2025. [Online]. Available: <https://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2007>
18. Кенжаев Ёдгор Маматкулович, Саидов Жасур Бахтиярович, Рахимова Мохинур Шамсуддиновна. (2024). Буйрак касалликларининг сабаблари, патогенези ва даволаш йўллари: турли патологик ҳолатларнинг таҳлили ва профилактика чоралари [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14096723>
19. Abduqodirovna M. F., Ismatulloyevich X. I., Mamatqulovich K. Y. Chaqaloqlarda sepsis kasalliklarining kechishi diagnostikasi laboratoriya taxlillari // American journal of applied medical science. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 114-119.
20. Komiljonovich S. R., Mamatqulovich K. Y., Ibrohim o'g'li X. M. Bir yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarda nafas yo'llari kasalliklarini o'rganish va bartaraf etish // American journal of applied medical science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 108-111.
21. Mamatqulovich, K. Y. (2024). Me'da osti bezi o'tkir va surunkali pankreatit kasalliklarini gistomorfologik tahlili. *American journal of applied medical science*, 2(3), 49–53. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/190>
22. Kenjayev Yodgor Mamatqulovich, & Xidirov sardor farxod o'g'li. (2021). Influence of risk factors on the health of schoolchildren in hot climates of surkhandarya region. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(05), 389–392. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/8TB3X>
23. Кенжаев Ё., Хусанова Ф. Кўкрак беzi саратони: этиологияси, эпидемиологияси, диагностика ва даволаш усуллари // acumen: International journal of multidisciplinary research. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 395-399.
24. Kenjaev Y., Alimova Z., Choriev S. Ensefalopatiyalar va ularning turlari, kelib chiqish sabablari, davolash usullari // ACUMEN: International journal of multidisciplinary research. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 159-164.
25. Mamatqulovich, K. Y., qizi, X. Z. I., & qizi, X. M. O. (2024). Glomerulonefrit kasalligida klinik laborator tahlillarning o'rni va samaradorligi. *American journal of applied medical science*, 2(3), 112–120. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/247>
26. Mamatqulovich, K. Y., & Fayzullayevna, R. S. (2024). Husnbuzarlar etiologiyasi, klinikasi va davolash chora-tadbirlari. *American journal of applied*

- medical science, 2(3), 126–130. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/267>
27. Kenjaev Yodgor Mamatqulovich Xolmurodov Inoyatillo Ismatulloevich Choriev Shohjahon Xabibullo o'g'li. (2024). Ko'kyo'tal kasalligi va uni oldini olish chora-tadbirlari [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14049268>
28. Kenjayev, Y., & Do'snaye, N. (2024). Нафас олиш аъзоларининг аллергик касалликлари: илмий таҳлил. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 269–274. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63597>
29. Sattorova, J., Saidov, J., & Kenjayev, Y. (2024). Юрак хуружидан кейинги реабилитация самарадорлигини ошириш. *ACUMEN: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 275–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63598>
30. Sultonova, D., & Kenjayev, Y. (2024). Bachadon miomasi: klinik belgilari va samarali davolash usullari. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(12), 180–183. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/journal-science-innovative/article/view/62651>
31. Berdiyeva, S., Kenjayev, Y., & Xolmurodov, I. (2024). Jigar sirrozi: sabablari, belgilari vadavolash usullari. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 195–202. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63500>
32. Kenjayev, Y., & Shopo'latova, M. (2024). Xronik rinitni davolashning zamonaviy usullari vauning samaradorligi. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 203–209. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63501>
33. Kenjayev, Y., Saidov, J., & Abdumurotova, J. (2024). Болаларда учрайдиган оғиз касалликлари: муаммо ва ечимлар. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 117–124. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63481>
34. Normurodova, A., Saidov, J., & Kenjayev, Y. (2024). Гинекологик касалликларнинг эрта аниқланиши ва самарали даволаш усуллари. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 102–106. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63478>
35. Kenjayev, Y., & Berdiyeva, S. (2024). Yurak bo'lmacha va qorinchalari gipertrofiyasining elektrokardiografik belgilarini tahlil qilish. *Acumen:*

- International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 107–113. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/ajmr/article/view/63479>
36. Mamatqulovich, K. Y. (2024). Me'da osti bezi o'tkir va surunkali pankreatit kasalliklarini gistomorfologik tahlili. American journal of applied medical science, 2(3), 49–53. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/190>
37. Jo'rayeva, M., & Kenjayev, Y. (2024). Kўriш аъзоси инфекциялари: уларни профилактика қилиш ва самарали даволаш. Synapses: Insights across the Disciplines, 1(4), 271–274. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63958>
38. Qaxxorov, B., Kenjayev, Y., & Xolboyev, N. (2024). Gipertenziya kasalligi oldini olish choratadbirlari: xavf omillari, erta diagnostika va davolash yondoshuvlari. Synapses: Insights across the Disciplines, 1(4), 280–285. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63956>
39. Kenjayev, Y., & O'roqova, S. (2024). Saramas kasalligi: kekса ёшли аёлларда кечиши ва касалликни оптималлаштириш. Synapses: Insights across the Disciplines, 1(4), 230–234. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63950>

